

Caracterización de un fertilizante elaborado con *Lemna* sp. mediante biodigestión anaerobia¹

Characterization of a fertilizer made with Lemna sp. through anaerobic biodigestion

Bárbara del V. Almarza-Colmenares

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0009-9656-994X> | Correo electrónico: barbaraalmarza11@gmail.com

Lys D. Oñatez-Ríncón

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0000-0973-0964> | Correo electrónico: lysdaniella11@gmail.com

Laugeny C. Díaz-Borrego

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Microorganismos Fotosintéticos. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0002-8263-081X> | Correo electrónico: laugenydiaz221172@gmail.com

Recibido:22-11-2025 Admitido: 01-12-2025 Aprobado:04-12-2025

DOI:

Resumen

El objetivo de esta investigación consistió en la caracterización de un fertilizante elaborado con *Lemna* sp. mediante biodigestión anaerobia. La investigación fue del tipo explicativa y analítica con un diseño experimental y cuantitativo en la que se llevó a cabo la construcción de nueve biodigestores que emplearon dos tratamientos y un control, por triplicado. Los tratamientos consistieron en: T1: 50% *Lemna* sp., 25% estiércol, 25% melaza y T2: 25% *Lemna* sp., 37,5% estiércol, 37,5% melaza, y el control 50% estiércol, 50% melaza. Se midieron parámetros como: volumen, pH, conductividad eléctrica (CE), nitrógeno (NT), fósforo (P), carbono orgánico (CO) y materia orgánica (MO); y luego se comparó con un producto comercial elaborado con humus de lombriz, mediante un análisis de varianza. Como resultado, se obtuvo que los tratamientos tuvieron un comportamiento similar entre sí en cuanto a los parámetros analizados, con pH bajo ($4,34 \pm 0,02$ en T1 y $4,49 \pm 0,01$ en T2) y elevada conductividad eléctrica ($11,80 \pm 0,29$ dS/m en T1 y $9,53 \pm 0,49$ dS/m en T2) que afectaron al resto de los parámetros y la calidad del fertilizante; mientras que, el control y el fertilizante comercial fueron similares en cuanto al CO ($12,04\% \pm 0,16$ y $12,75\% \pm 0,05$) y la MO ($20,74\% \pm 0,16$ y $21,97\% \pm 0,12$), respectivamente. Se concluye que los biodigestores construidos son una alternativa económica para la producción de fertilizantes, destacando la importancia de considerar los componentes y proporciones de las materias primas y de la aireación luego de la biodigestión anaerobia, para optimizar la calidad del fertilizante. Además, la incorporación de aditivos en los fertilizantes producidos es necesaria, para mejorar las características del producto final.

Palabras clave: Biodigestión anaerobia, *Lemna*, biofertilizante, caracterización fisicoquímica, aprovechamiento de biomasa.

Abstract

The objective of this research was to characterize a fertilizer made with *Lemna* sp. by anaerobic biodigestion. The research was of the explanatory and analytical type with an experimental and quantitative design in which the construction of nine biodigesters was carried out that used two treatments and a control, in triplicate. The treatments consisted of: T1: 50% *Lemna* sp., 25% manure, 25% molasses and T2: 25% *Lemna* sp., 37.5% manure, 37.5% molasses, and the control 50% manure, 50% molasses. Parameters such as volume, pH, electrical conductivity (EC), nitrogen (TN), phosphorus (P), organic carbon (CO)

¹Artículo adaptado de la ponencia presentada en la II Jornada de Ingeniería de la Universidad Rafael Urdaneta, 2025.